

УДК 582.2(875.2)

**ДОПОЛНЕНИЕ К КАДАСТРУ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА КЫРГЫЗСТАНА
ПО РАЗДЕЛУ ГРИБЫ**

С.Н. Мосолова, К.Д. Бавланкулова

Институт биологии НАН КР. Бишкек, Кыргызстан

**КОЗУ КАРЫНДАР БӨЛҮМҮНДӨ КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕНЕТИКАЛЫК
ФОНДУНУ КАДАСТРЫНА ТОЛУКТОО**

С.Н. Мосолова, К.Д. Бавланкулова

КР УИАнын Биология институту. Бишкек, Кыргызстан

**ADDITION TO THE CADASTRE OF THE GENETIC FUND OF KYRGYZSTAN
ON MUSHROOM SECTION**

S.N. Mosolova, K.D. Bavlankulova

Institute of Biology NAS KR. Bishkek, Kyrgyzstan

E-mail: bavlankulova.k@list.ru

Аннотация: В статье приводится список новых для Кыргызстана видов грибов. Данные были получены за период с 2015 по 2020 гг. В результате микологических исследований, а также при ревизии гербарного фонда лаборатории микологии и фитопатологии Института биологии НАН КР выявлен 91 вид грибов, из которых 48 - аскомицеты и 43 - базидиомицеты. Также зарегистрировано 3 вида миксомицетов.

Ключевые слова: грибы, слизевики, макромицеты, кадастр, вид, семейство.

Аннотация: Макалада Кыргызстан учун жаңы болгон козу карындардын түрлөрүнүн тизмеси берилген. Маалымат 2015 жылдан баштап 2020 жылга чейинки аралыкта алынган. Микологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында жана Кыргыз Республикасынын УИА биология Институтундагы микология жана фитопатология лабораториясынын гербардык фондун текшерүүсүнүн негизинде козу карындардын 91 түрү аныкталган, алардын ичинен 48 аскомицеттери жана 43 базидиомицеттер. Ошондой эле миксомицеттин 3 түрү катталды.

Негизги сөздөр: козу карын, былжырак, макромицеттер, кадастр, түр, түркүм.

Annotation: The article gives a list of new mushroom species for Kyrgyzstan. The data were obtained for the period from 2015 to 2020. As a result of mycological studies as well as

during the revision of the herbarium fund of the Laboratory of Mycology and Phytopathology of the Institute of Biology of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic 91 species of mushrooms were identified, 48 of which are ascomycetes and 43 are basidiomycetes. Three types of micromycetes were also registered.

Key words: mushrooms, mucus, macromycetes, cadastre, species, family.

В 2015 г. был опубликован Кадастр генетического фонда Кыргызстана том 1, часть 1 - Грибы, в котором были зарегистрированы 2179 видов грибов и слизевиков [1]. Но с момента опубликования Кадастра в течение последних лет мы проводили систематические сборы грибов в разных регионах республики. Также были обработаны коллекции грибов, собранных за последние годы. В результате выявлены новые для Кыргызстана виды. Многие из них опубликованы. В нашу задачу входило обобщить все новые данные и подсчитать количество видов грибов в Кыргызстане на данный момент.

При изучении макромицетов Центральной усадьбы Иссык-Кульского государственного заповедника отмечено 10 новых для Кыргызстана видов [2]. В Джеты-Огузском районе была обнаружена гиднотропия Тюляна. В лесонасаждениях АЛОХ и соседнем Аксуйском лесничестве зарегистрировано новое для Кыргызстана заболевание ели Шренка *Lopnodermium piceae* (Fuck.) Noehn.[3]. В пойменных лесах Кочкорского лесничества выявлен *Cryptomyces taxmus* (Fr.) Rehm.- на *Salix* sp.[4]. В результате микологических сборов и обработки гербария, хранящегося в лаборатории микологии и фитопатологии Института биологии НАН КР впервые для республики выявлены 13 видов рода *Phyllosticta* и 20 видов рода *Septoria* [5, 6]. При совместном исследовании Корейского национального дендрария и Лесной службы Кыргызстана по проекту «Зеленая дорога в Центральной Азии» с 2016-2018 гг. на юге республики зарегистрированы 36 новых видов, из которых 9 определены как sp. [7]. Данные виды в списке выделены звездочкой*.

Ниже представлен список новых для республики грибов и миксомицетов.

Царство PROTOZOA

Отдел Мухомycota

Класс Protosteliomycetes

Порядок Protosteliales, Семейство Ceratiomycaceae,

Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr.– на разлагающейся древесине, Иссык-Кульский заповедник.

Порядок Physarales

Семейство Physaraceae

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.Sluzowce-на листовой подстилке, мелком отпаде, Иссык-Кульский заповедник.

Fuligo leviderma (L.) Wigg. – на пнях, Иссык-Кульский заповедник.

Царство MYCOTA

Отдел Ascomycota Подотдел Pezizomycotina

Класс Pezizomycetes Подкласс Pezizomycetidae

Порядок Pezizales, Семейство Pezizaceae

**Pachyella* sp. – на гниющей древесине, юг Кыргызстана.

Семейство Sarcoscyphaceae,

Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. – на разлагающейся древесине, Исык-Кульский заповедник.

Семейство Morchellaceae

Morchella semilibera DC – на почве, г. Бишкек, Ботанический сад НАН КР

Семейство Helvellaceae

Helvella acetabulum (L.) Quél. – на почве, Исык-Кульский заповедник

Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. – на почве, Исык-Кульский заповедник

Hudnotrya tulasnei (Berk.) Berk. et Broome – на почве, Исык-Кульская обл., Джеты-Огузский район.

Класс Leotiomycetes, Подкласс Leotiomycetidae

Порядок Rhytismatales

Семейство Rhytismataceae

Cryptomyces taximus (Fr.) Rehm. – на *Salix* sp. Кочкорский район, пойменный лес в Кочкорском лесничестве.

Lophodermium piceae (Fuckel) Höhn. – на хвое ели, Исык-Кульская обл., лесонасаждения АЛОХ и Аксуйского лесничества.

Класс Sordariomycetes

Порядок Nurocreales

Семейство Nectriaceae

**Nectria dematiosa* (Schwein.) Berk. – на коре ветвей, юг Кыргызстана.

Порядок Xylariales

Семейство Nuroxylaceae

**Jackrogersella multiformis* (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler – на высохших ветвях и стволах широколиственных деревьев, юг Кыргызстана.

Семейство Ryonemataceae

**Scutellinia* sp. I. – на влажной гниющей древесине, юг Кыргызстана.

**Scutellinia* sp. II. на влажной гниющей древесине, юг Кыргызстана.

**Scutellinia* sp. III. на влажной гниющей древесине, юг Кыргызстана.

Класс Sordariomycetes,

Порядок Glomerellales

Семейство Glomerellaceae

Colletotrichum omnivorum Halst. – на *Hosta plantaginea* (Lam.) Asch., г. Бишкек.

Класс Dothideomycetes,

Порядок Botryosphaeriales

Семейство Botryosphaeriaceae,

Phyllosticta aconite Siemaszko – на *Aconitum* sp., Сусамырская долина, поймар. Каракол.

Ph. cirsii Desm. – на *Cirsium* sp., Сусамырская долина, поймар. Каракол.

Ph. eutrematis Schwazzman – на *Eutrema integrifolium* (DC.) Bunge, Чон-Кеминур. Тор-Айгыр.

Ph. ferruginea (Sacc.) Kalymb. – на *Artemisia dracuncululus* L., Таласская обл., Кировский р-н.

Ph. halimodendroni Myrashk. – на *Halimodendron halodendron* (Pall.) Voss. Таласская обл., с. Кара-Арча.

Ph. hedysari Vyzova – на *Hedysarum semenowii* Regel et Herder, Кеминский р-н, ущ. Талды-Булак.

- Ph. kriegariana* Bress. – на *Pedicularis olgae* Regel, Нарынская обл., пер. Ак-Мойнок,
Ph. Nicolai Bubak – на *Melandrium album* (Mill.) Garcke, Сары –Челекский заповедник.
Ph. origami Tassi – на *Origanum vulgare* L., Киргизский хребет, ур. Чон-Курчак.
Ph. papaveris Vassjag. – на *Glaucium* sp., Кеминский р-н, ущ. Талды-булак.
Ph. statices Petrak – на *Limonium hoeltzeri* (Regel) Ik.-Gal., Иссык-Кульская обл, ур. Уч-Куль.
Ph. uzbekistanica Melnik – на *Hieracium virosum* Pall.,
Ph. vincicola Sacc. – на *Vinca erecta* Regel et Schmalh., г. Бишкек, Ботанический сад.

Порядок Carnodiales

Семейство Mycosphaerellaceae,

- Septoria aconite* Sacc. – на *Aconitum* sp., ур. Чон-Курчак, флемисовый луг.
S. aderholdii Vogl. – на *Centaurea* sp., Сусамырская долина, по террасам/у рек Каракол и Ирису
S. argyraea Sacc. – *Elaeagnus angustifolia* L., Чуйская долина, с-з Джанги-Джер.
S. clematidis Rob. ex Desm. – на *S. tangutica* Maxim., северо-вост. склон Сусамыр-Тоо, пойма р. Кокомерен.
S. delphinella – на *Delphinium* sp., Тюпский р-н, хр. Кунгей-Ала-Тоо, дол. р. Кен-Суу, высокотравный луг; Нарынская обл., хр. Чаарташ.
Septoria dearnessii Ellis & Everh. – на *Angelica komarovii* (Schischk.) V.N. Tikhom., Киргизский хр., ур. Чон-Курчак, Абакировская щель.
S. eremostachydis Kuzn. et Byzova – на *Eremostachys* sp., Чон-Кемин, лесхоз, ущ. Ботжетпес.
S. eremuri – на *Eremurus* sp., Алайский хр., ур. Тамаша.
S. fulvescens Sacc. – на *Fragaria* sp., хр. Чаткал.
S. hedysari-obscuri – на *Hedysarum neglectum* Ledeb., басс. р. Чон-Кемин, ущ. Тору-Айгыр.
S. heterochroa Desm. – на *Malva neglecta* Wallr., Кеминский лесхоз.
S. incospicua Berk. – *Plantago major* L., Киргизский хр., ур. Ала-Арча, пояс еловых лесов.
S. iridis Massal. на *Iris* sp., Иссык-Кульская обл. Семеновское ущ.
S. lactucae Pass. – на *Lactuca* sp., Иссык-Кульская обл, с. Ой-Тал, ущ. Сары-Булак.
S. magnusiana All. – на *Spirea* sp., Чон-Кемин, ущ. Тар-Су.
S. phyllachoroides Pass. – на *Agropyron repens* (L.) Beauv., Нарынский заповедник.
S. rharonticicola Jenkins – на *Rheum* sp., Кунгей-Ала-Тоо, с. Тору-Айгыр.
S. repanda Bub. – на *Syrenia angustifolia* (Ehrh.) Rchb., г. Бишкек.
S. saussureae Thuen на *Saussurea* sp. – Киргизский хр., ур. Чон-Курчак.
S. serbica Syd. – на *Paeonia hybrida* Pall. – Кеминский р-н, ущ. Талды-Булак, субальпийская лугостепь.
S. tianscanica Golov. – на *Populus* sp. – пойма р. Чичкан.

Отдел BASIDIOMYCOTA Подотдел Agaricomycotina,

Класс Agaricomycetes Подкласс Agaricomycetidae,

Порядок Agaricales

Семейство Hygrophoraceae,

- Hygrophorus russula* (Schaeff.) Kauffman – на почве, Иссык-Кульский заповедник.

Семейство Agaricaceae

- Cortinarius tabularis* (Fr.) Fr. – на почве, Иссык-Кульский заповедник.
Lepiota aspera (Pers.) Quéf. – на почве, Иссык-Кульский заповедник.
Lycoperdon echinatum Pers. – на почве, Иссык-Кульский заповедник.

**Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly (*Peziza laevis* Huds.) – на высохших или гниющих деревьях, юг Кыргызстана.

**Suathus hookeri* Berk. - на высохших или гниющих деревьях, юг Кыргызстана.

**Cystoderma arcticum* Нармажа – на гнилой или хвойной древесине, юг Кыргызстана.

**Lycoperdon frigidum* Demoulin – в лиственных лесах, юг Кыргызстана.

Семейство Cyphellaceae

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar – на мертвой древесине, пнях или стволах деревьев, Иссык-Кульский заповедник.

Семейство Cortinariaceae

**Coprinellus radians* (Fr.) Vilgalys, Hoppole et Jacq Johnson – на высохших ветвях и стволах широколиственных деревьев, юг Кыргызстана.

**Cortinarius imbutus* Fr. – в умеренно хвойных лесах, юг Кыргызстана.

**Cortinarius ophiopus* Peck – на высохших ветвях и стволах лиственных деревьев, юг Кыргызстана.

Семейство Entolomataceae

**Entoloma turci* (Bres.) M.M. Moser (*Leptonia turci* Bres.) – на перегнившей листве или сухостое, юг Кыргызстана.

Семейство Hygrophoraceae

Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman. – на лугах, Иссык-Кульский заповедник.

**Hygrocybe* sp. - под хвойными деревьями и сухих лугах юг Кыргызстана

Семейство Hymenogastraceae

**Galerina discrete* E.Horak, Senn-Irlet, M.Curti & Musumeci – на древесине хвойных и твердых породах, юг Кыргызстана.

* *Gymnopilus junonius* (Fr.) P.D. Orton- на пнях, древесине твердых пород и хвойных деревьев, юг Кыргызстана.

**Gymnopilus* sp.- на гниющей древесине хвойных и твердых пород, юг Кыргызстана.

**Hebeloma pseudofragilipes* Beker, Vesterh. & U.Ebe- в лиственных и хвойных лесах, юг Кыргызстана,

Семейство Inocybaceae

**Inocybe* sp. – на почве под хвойными деревьями, юг Кыргызстана

Семейство Мусенасеae

**Muscena galerculata* (Scop.) Gray (*Agaricus galerculatus* Scop.)-на гниющей древесине юга Кыргызстана

**Muscena* sp. – на растительных остатках, юг Кыргызстана.

Семейство Pleurotaceae

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. – на пнях ивы, Иссык-Кульский заповедник.

Семейство Psathyrellaceae

**Ranaeolus rickenii* Нога – на траве или влажных местах, юг Кыргызстана.

Семейство Strophariaceae

Huophiloma fasciculare (Huds.) P. Kumm. – на пнях, Иссык-Кульский заповедник; Каратал-Джапарыкский заповедник.

**Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.– на гнилой древесине или на повреждённых живых деревьях, юг Кыргызстана

**Protostrophia ovalispora* Yen W. Wang & S.S. Tzean – на почве, юг Кыргызстана,

Семейство Trichlomataceae

Clitocybe candida Bres.- на почве, Иссык-Кульский заповедник,

**Melanoleuca cognata* (Fr.) Konrad&Maubl. – на почве в хвойных лесах, юг Кыргызстана

Tricholoma album (Fr.) Kumm. – на почве, Иссык-Кульский заповедник.

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. – на почве, Иссык-Кульский заповедник.

Tricholoma populinum J.E.Lange - на почве, Иссык-Кульский заповедник.

Порядок Hymenochaetales

Семейство Hymenochaetaceae

**Phellinus laevigatus* (P.Karst.) Bourdot&Galzin – на гниющей древесине лиственных пород, юг Кыргызстана.

**Porodaedalea* sp. – на стволах деревьев, юг Кыргызстана.

Порядок Phallales

Семейство Phallaceae

Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch.-на почве, Иссык-Кульский заповедник.

Порядок Polyporales

Семейство Ganodermaceae

Ganoderma australe (Fr.) Pat. – на пнях *Quercus robur* L., Иссык-Кульский заповедник.

Семейство Polyporaceae

**Picipes badius* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko – на высохших ветвях и стволах различных твердых пород деревьев, юг Кыргызстана.

**Ruspororus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst.–на высохших лиственных деревьях, юг Кыргызстана.

**Lentinus brumalis* (Pers.) Zmitr. – на сухостое и гниющей древесине, юг Кыргызстана.

Порядок Russulales

Семейство Bondarzewiaceae

**Heterobasidion parviporum* Niemela&Korhonen – на хвойных деревьях, юг Кыргызстана.

Семейство Russulaceae

**Russula atroglauca* Einhell. Denkschr. – в хвойных и смешанных лесах, юг Кыргызстана.

**Oxyporus cuneatus* (Murrill) Aoshima– на стволах лиственных деревьев, юг Кыргызстана.

**Trichaptum* sp.- на древесине хвойных деревьев, юг Кыргызстана.

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано новых для Кыргызстана 91 вид грибов, из которых 48 из отдела сумчатые, 43 - базидиальные и 3 вида миксомицетов. Из общего количества грибов 49 видов являются микромицетами и 42 макромицеты. Общее количество грибов и миксомицетов Кыргызстана составляет 2273 вида.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кадастр генетического фонда Кыргызстана. Т.1. ч. 1. Грибы. Бишкек, 2015.-С.1 - 114.
2. Мосолова С.Н. Молдобеков Н.Б. Видовой состав макромицетов Иссык-Кульского государственного заповедника (Сообщение 1) // Исследования живой природы Кыргызстана, 2012.- №2.- С.123-126.
3. Бавланкулова К, Д. Грибы Септориозы культурных и дикорастущих растений Кыргызстана // Доклады Национальной академии наук Кыргызской республики. Бишкек, 2017.- №1. - С. 48-52.

4. Бавланкулова К.Д. Грибы рода *Phyllosticta* Кыргызстана // Евразийское научное объединение. Москва, 2019. - № 8, - С.91-94.
5. Габрид Н.В., Кулиев, А.С., Мосолова С.М. Пойменные леса Кочкорского лесничества и некоторые факторы, влияющие на их стабильность. // Мат-лы Всероссийской конф. «Лесные экосистемы бореальной зоны: биоразнообразие, биоэкономика, экологические риски». Красноярск, 2019.
6. Мосолова С.М., Габрид Н.В. *Lopnodermium piceae* (Fuck.) Noehn. - новое заболевание ели Шренка для Кыргызстана. // Мат-лы 10-й междунар. конф. «Проблемы лесной фитопатологии и микологии». Петрозаводск, 2018.
7. Mushroom Flora of Tien Shan in Kyrgyzstan. Флора грибов Тянь-Шаня в Кыргызстане. Корея. Nacional Arboretum. 30 Sep. 2019. - P.133.